

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

Hujayrada golji aparating funksiyalari

Ibrohimov Azizbek Erkinjon o'g'li

Kalit so'zlar: golji aparati, Lizosoma, oqsil, hujayra, uglevod, sekretor pufakcha

Ключевые слова: Аппарат Гольджи, лизосома, белок, клетка, углевод, секреторный пузырь

Golji aparati o'z nomini 1906-asr boshlarida, italiyalik olim va tibbiyot bo'yicha 1897 yilda Nobel mukofoti sovrindori Kamilo Gorgi tomonidan XNUMX yilda ispaniyalik Santyago tomonidan o'tkazilgan dastlabki kuzatishlar asosida muvaffaqiyatli tasvirlab berganidan keyin kashf etilganidan oldi. La Santyago. Ramon y Kaxal, u bilan sovrinni baham ko'rdi.

Elektron mikroskopiyadan foydalanish 1950 yildan keyin u Goljining ta'rifini ancha aniqlik bilan tasdiqladi. Golji aparati retikulumdan, membranali qopchalar guruhidan, ya'ni submikroskopik, tekis, birikkan tomirlardan iborat bo'lib, atrofi quvurli tarmoq va pufakchalar yig'indisi bilan o'ralgan.

Har bir diktiosoma ichida "qadoqlangan" oqsillar guruhi mavjud. Aslida, diktiosomalar haqida gapirganda, Golji yoki Golji tizimi asosan bir xil narsa haqida gapiradi. Golji aparati diktiosomalari va guruhlari kattaligi hujayraning turiga, turiga va metabolizm momentiga qarab o'zgaruvchan.. Uning diametri odatda 1 dan 3 mikrongacha baholanadi.

Golji aparatining umumiy vazifasi mahsulotni qadoqlash zavodiga o'xshab, o'z manziliga muvaffaqiyatli yetkazib berish uchun har bir oqsil pufakchasini "qadoqlash" va "yorliqlash" dir. Shu ma'noda, Golji tekshiruvi mahsuloti

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

benuqson, buzilmagan va yig'ilgan bo'lib, oddiy molekulalarni murakkablari bilan bog'laydi va ularni maqsadiga ko'ra aniqlaydi: atrof-muhitga chiqariladigan boshqa organellalar yoki hujayra membranalari.

Golji apparatining boshqa funktsiyalariga quyidagilar kiradi:

U sitoplazmadagi moddalarni o'zlashtiradi. Suv, shakar yoki lipidlar, ayniqsa sekretor pufakchalar kabi.

sekretor pufakchalarni hosil qiladi. U oqsil qoplarini hosil qiladi, ularning tarkibini hujayradan tashqariga olib chiqadi.

fermentlar hosil qiladi. Ko'pgina fermentlar ushbu organelladan kelib chiqadi, chunki ular o'ziga xos funktsiyalarga ega bo'lgan oqsillardir.

Maxsus moddalarni yarating. U hujayra membranalari, maxsus hujayralar (masalan, sperma), oqsillar (masalan, sut va boshqalar) shakllanishiga yordam beradi.

ajratilgan glikoproteinlar. Uglevodlarni (shakarlarni) o'z ichiga olgan oqsillar ichkarida qurilgan.

lizosomalar hosil bo'ladi. Hujayra hazm qilish uchun mas'ul bo'lgan organellalar.

Golji apparati bo'ylab o'tadigan transport pufakchalari quyidagi turdagi bo'lishi mumkin:

Ular plazma membranasida yuzaga keladigan konstitutsiyaviy sekretiya (ekzotsitoz) orqali hujayraning tashqarisiga etib boradigan oqsillarni o'z ichiga oladi.

Sekretor pufakchalar ham hujayraning tashqarisiga etib boradi, lekin darhol emas: tetiklantiruvchi stimuly paydo bo'lishini kutib, hujayrada saqlanadi. Bu jarayon tartibga solinadigan sekretiya deb ataladi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Uning maqsadi lizosoma: Golji tizimining o'zi tomonidan ishlab chiqarilgan organella, hujayraga kiradigan begona moddalarni parchalash uchun javob beradi.

Golji apparati tomonidan ishlab chiqarilgan lizosomalarda hujayradan tashqari yoki hujayra ichidagi moddalarni parchalashga qodir bo'lgan, ya'ni hujayra hazm qilish uchun javob beradigan gidrolitik va proteolitik fermentlar mavjud.

Lizosomalar - bu hujayra ichiga chiqarilsa, hujayrani butunlay yo'q qiladigan fermentlarning cho'ntaklari. Shuning uchun bu organellalar uni to'xtatish uchun maxsus membranaga ega. Lizosomalar odatda hayvonlar hujayralarida uchraydi, lekin o'simlik hujayralarida emas.

Qurilma hujayralarning oqsil ishlab chiqarish zanjirida va, o'z navbatida, organizmlarning oqsil ishlab chiqarish zanjirida muhim ahamiyatga ega. U hujayraning ichki qismi (yadro va oqsillar hosil bo'ladigan endoplazmatik retikulum) va hujayraning tashqi qismi o'rtasida bog'lovchi vazifasini bajaradi. Bu muhim biokimyoviy transport mexanizmi.

Ba'zi hollarda Golji nuqsonlari mukolipidoz II kabi kasalliklarga olib kelishi mumkin, bu Golji oqsilini aniqlash mexanizmiga ta'sir qiladi, shuning uchun Hujayra hazmi to'g'ri davom eta olmaydi va lizosomalar hazm bo'lmagan moddalar bilan to'ldiriladi. Bu o'limga olib keladigan tug'ma kasallik bo'lib, 7 yildan ortiq yashashga imkon bermaydi.

Hozirgi tadqiqotda ko'plab boshqa kasalliklar Golji nuqsonlari, jumladan Pelizaeus-Merzbacher kasalligi, Anxelman sindromi, ajin teri sindromi va Ducheme mushak distrofiyasi va boshqalardan kelib chiqadi deb taxmin qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ахмедов М.Х. Тли - афидиды (Homoptera, Aphidinea, Aphididae)

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

аридногорных зон Средней Азии (экология, фауногенез, таксономия).: Автореф. дис. ... докт. биол. наук. –Ташкент.

2. Бей-Биенко Г.Я. Смена местообитаний наземными организмами как биологический принцип // Журн.общ. биол. -1966.

3. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества. -М.: Мир. 1989

4. Мухамедиев А.А. Тли /Homoptera, Aphidinea/ востока Средней Азии: Автореф.дис. ... докт.биол.наук. -Киев.

5. Нарзикулов М.Н. Правило смены стадий и распределения некоторых насекомых в Таджикистане // Изв.отд.естеств.наук АН Тадж.ССР. -1957.

6. Elton C. Animal Ecology.-London: Sidgwick and Jackson.

7. Hutchinson G.E. Concluding remarks // Cold Spring Harbor Sump. Qant. Biol. - 1957.Vol.

8. Grinnell J. Presence and absence of animals // University of California Chronicle, 1928.

